

Résultats définitifs de la session 2018 du baccalauréat : l'effectif de bacheliers poursuit sa progression

▶ Avec 767 600 candidats et 677 300 bacheliers, le taux de réussite atteint 88,2 % à la session 2018 : 91,0 % en général, 88,8 % en technologique et 82,8 % en professionnel. Il augmente légèrement dans la voie générale et diminue dans la voie technologique. Dans la voie professionnelle, il progresse irrégulièrement depuis 2013. Les effectifs de candidats et de bacheliers des voies générale et technologique continuent d'augmenter, plus particulièrement en 2018 avec l'arrivée de la « génération 2000 ». Avec 79,9 %, la proportion de bacheliers dans une génération augmente de 1,2 point à la session 2018, sous l'impulsion de la voie générale et, dans une moindre mesure, de la voie technologique.

En 2018, l'espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième sous statut scolaire est la plus forte dans les académies d'Ile-de-France, de Guadeloupe, de Lyon, de Nancy-Metz, de Rennes et de Toulouse. Dans toutes les académies, les voies générale et technologique sont prépondérantes dans l'accès au baccalauréat pour les élèves de sixième.

Les candidats, sous statut scolaire, sont en moyenne les plus jeunes, quelle que soit la voie. Dans les voies générale et technologique, ils obtiennent plus souvent leur baccalauréat que les autres candidats. Ceux en apprentissage ou en formation continue sont uniquement dans la voie professionnelle. Les candidats en formation continue, qui sont en moyenne les plus âgés, décrochent le plus souvent le diplôme dans la voie professionnelle.

Fanny Thomas, DEPP-B1

▶ À la session 2018 du baccalauréat, 767 600 candidats se sont présentés. Avec l'arrivée au niveau du baccalauréat de la nombreuse « génération 2000 », leur nombre est en hausse de 34 900 (+ 4,8 %) par rapport à la session précédente. L'effet « génération 2000 » est le plus marqué dans la voie générale où le taux de candidature au baccalauréat à 18 ans est le plus élevé (36,0 % contre 11 à 12 % dans les autres voies). L'augmentation du nombre de candidats y est particulièrement importante (+ 22 300). Elle est plus modérée dans la voie technologique (+ 13 900), tandis que la voie professionnelle est en léger recul (- 1 300). Depuis la fin de la phase de transition suite à la mise en place du baccalauréat professionnel en trois ans, le nombre de candidats de cette voie diminue légèrement chaque année, sauf parmi ceux sous statut scolaire.

À la session 2018 du baccalauréat, 79,9 % d'une génération est titulaire du diplôme, soit une augmentation de 1,2 point par rapport à la session précédente. Elle augmente de manière plus importante dans la voie générale (+ 1,0 point) que dans la voie technologique (+ 0,6 point), tandis qu'elle diminue dans la voie professionnelle (- 0,4 point). Depuis 1985, le nombre annuel de diplômés du baccalauréat a plus que doublé et la proportion de bacheliers dans une génération a gagné 50 points. Cette forte progression résulte surtout de la croissance du nombre de bacheliers généraux et de l'important essor

du baccalauréat professionnel, mis en place à partir de 1987. Entre 1995 et 2008, en contraste avec la longue période de croissance qui a précédé, la proportion de bacheliers dans une génération atteint un palier et oscille autour de 62 %. Elle augmente de 3 points en 2009 suite à l'instauration de la session de rattrapage du baccalauréat professionnel, puis de 13 points entre 2010 et 2012 avec la réforme de la voie professionnelle. Après une phase de transition, elle repart à la hausse essentiellement grâce à la

poursuite de la progression de la voie générale (+ 2,2 points entre 2015 et 2018) ▶ **figure 1**. Toutes voies confondues, avec 677 300 bacheliers, le taux de réussite augmente de 0,3 point et atteint 88,2 % à la session 2018. La réussite augmente légèrement dans la voie générale (+ 0,4 point) et de façon plus marquée dans la voie professionnelle (+ 1,3 point), tandis qu'elle diminue de 1,6 point dans la voie technologique ▶ **figure 2**.

▶ 1 Évolution de la proportion de bacheliers dans une génération depuis 1980 (en %)

Champ : France métropolitaine avant 2001, France métropolitaine et DOM hors Mayotte ensuite.
Source : MENJ-DEPP, Système d'information Ocean ; MAA ; Insee - recensement de la population.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

► 2 Évolution du taux de réussite au baccalauréat selon la voie depuis 1995 (en %)

Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte jusqu'en 2010, y compris Mayotte ensuite.

Source : MENJ-DEPP, Système d'information Ocean ; MAA.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

Forte croissance de la voie générale depuis 2011

Avec 22 300 candidats supplémentaires à la session 2018, la progression de la voie générale entamée en 2012 continue de s'accélérer. Elle est imputable tant à la série ES qu'à la série S en 2018 (+ 11 000 à 12 000 candidats dans chaque série), mais la croissance entre 2011 et 2018 repose principalement sur la série S : + 73 500 candidats dans l'ensemble de la voie générale dont 42 100 en série S. Cette dernière représentait 50,6 % de la voie générale en 2011 contre 51,8 % aujourd'hui. L'augmentation de son poids s'est faite au détriment de la série L ► **figure 3**.

Dans la voie générale, la réussite est en légère hausse à la session 2018 (+ 0,4 point).

Cette progression est uniquement imputable à la série ES (+ 1,3 point), les séries S et L étant stables. À la session 2018, le taux de réussite au baccalauréat est supérieur à 90 % dans les trois voies générales.

Le nombre de bacheliers généraux progresse de 21 700 en 2018, portant l'augmentation totale sur la période 2011-2018 à 75 600. Corrélativement, la proportion de bacheliers généraux passe dans une génération de 41,1 % en 2017 à 42,1 % en 2018 (+ 1,0 point), soit une hausse de 6,3 points depuis 2011. La hausse de la réussite s'accompagne d'une augmentation des proportions de mentions « Bien » et « Assez bien » : elles ont été attribuées à 41,3 % des présents à la session 2018, contre 40,3 % l'année précédente. Cette augmentation

concerne principalement la série ES, dont le profil devient très comparable à celui de la série L. Uniquement dans la série S, dont les candidats obtiennent plus que tous les autres une mention « Très bien », la part des mentions « Très bien » diminue (- 1,1 point). Globalement, les bacheliers généraux continuent d'obtenir plus que tous les autres leur diplôme avec mention « Bien » ou « Très bien ».

Les effectifs de la voie technologique continuent de progresser

Le nombre de candidats au baccalauréat technologique augmente de 13 900 à la session 2018. Proportionnellement, il progresse le plus dans cette voie (+ 9,8 % dans la voie technologique contre + 6,0 % dans la voie générale). Entre 2015 et 2016, la baisse des redoublements en seconde a provoqué une augmentation de l'orientation vers la voie technologique, ces élèves ayant atteint le niveau du baccalauréat à la session 2018. L'évolution constatée à la session 2018 s'inscrit dans le prolongement d'une progression entamée en 2016. Elle contraste avec la période 2004-2015 pendant laquelle la voie technologique a perdu 50 000 candidats, surtout dans les séries qui correspondent aujourd'hui à STMG et STI2D. À la session 2018, toutes les séries progressent, sauf STHR en très léger recul et TMD stable. Les séries STI2D, STMG et STL sont celles qui progressent le plus. La série STMG reste la plus nombreuse, suivie par STI2D et ST2S. À elles trois, elles représentent plus de 86 % des candidats de la voie technologique à la session 2018.

Stable depuis 2014 après avoir nettement progressé depuis 2005, le taux de réussite

► 3 Résultats du baccalauréat 2018 selon la voie, la série, le secteur et le sexe

		Présents		Admis	Répartition des présents par mention (%)				Taux de réussite (%)		
		Total	Filles		Très bien	Bien	Assez bien	Sans mention	Total	Filles	Garçons
Baccalauréat général	ES	132 160	60,2	119 178	8,9	15,3	24,6	41,4	90,2	92,0	87,5
	L	58 199	79,3	52 648	9,4	15,6	25,1	40,3	90,5	91,4	86,9
	S	204 738	47,2	187 629	16,1	19,1	23,2	33,3	91,6	93,1	90,3
	Toutes séries	395 097	56,3	359 455	12,7	17,3	24,0	37,0	91,0	92,3	89,2
Baccalauréat technologique	STI2D	36 166	7,0	32 795	3,4	13,6	30,6	43,1	90,7	92,6	90,5
	STL	9 238	57,1	8 449	3,8	15,2	30,0	42,5	91,5	92,3	90,3
	STAV	5 553	46,3	5 028	0,7	6,4	25,5	58,0	90,5	90,4	90,7
	STMG	74 086	50,7	63 690	1,4	8,3	25,7	50,6	86,0	89,0	82,8
	ST2S	24 766	87,4	22 646	1,9	11,4	30,6	47,5	91,4	92,2	86,1
	STD2A	3 372	75,5	3 267	9,8	24,1	33,8	29,2	96,9	97,4	95,2
	TMD	318	54,4	307	16,4	28,0	32,4	19,8	96,5	96,0	97,2
	STHR	2 534	54,7	2 388	4,7	17,0	33,3	39,3	94,2	93,9	94,6
Toutes séries	156 033	47,2	138 570	2,3	10,9	28,2	47,5	88,8	90,8	87,1	
Baccalauréat professionnel	Production	99 818	14,7	81 091	1,9	10,0	26,6	42,8	81,2	86,4	80,4
	Services	116 666	66,7	98 171	1,6	11,1	29,7	41,8	84,1	86,4	79,7
	Tous secteurs	216 484	42,7	179 262	1,7	10,6	28,2	42,3	82,8	86,4	80,2
Total baccalauréat	767 614	50,6	677 287	7,5	14,1	26,0	40,6	88,2	90,6	85,8	

Champ : France métropolitaine et DOM.

Source : MENJ-DEPP, Système d'information Ocean ; MAA.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

de la voie technologique perd 1,6 point à la session 2018. Il diminue le plus fortement dans la série STMG, et plus modérément dans les séries STI2D, ST2S et TMD. Il est stable en STL et augmente faiblement en STD2A et STHR. La série STAV se distingue par une notable augmentation de son taux de réussite. Le taux de réussite au baccalauréat 2018 est supérieur à 90 % dans toutes les séries technologiques sauf STMG. La baisse de la réussite au baccalauréat technologique s'accompagne d'une diminution des candidats reçus avec mention, et surtout avec une mention « Assez bien » : 41,3 % des candidats au baccalauréat technologique ont obtenu une mention à la session 2018, contre 43,5 % en 2017. Ceux des séries STD2A et TMD, dont les taux de réussite sont les plus élevés de la voie technologique, obtiennent le plus souvent une mention « Très bien » ou « Bien », dans des proportions comparables à celles des séries générales.

L'importante augmentation du nombre de candidats au baccalauréat technologique compense la baisse du taux de réussite : le nombre de bacheliers augmente de 10 100 à la session 2018. Dans le même temps, la proportion de bacheliers technologiques dans une génération progresse de 0,6 point et atteint 16,3 %.

La réussite progresse irrégulièrement dans la voie professionnelle depuis 2013

Après une période marquée par de fortes variations entre 2011 et 2015, l'effectif de candidats au baccalauréat professionnel diminue faiblement (- 2 900 candidats entre 2015 et 2018). La baisse porte principalement sur les candidats en apprentissage et en formation continue. Leur poids au sein de la voie professionnelle passe de 13,0 % en 2015 à 11,3 % en 2018.

Avec 53,9 % des candidats de la voie professionnelle, le secteur des services est majoritaire alors que beaucoup plus de spécialités sont proposées dans le secteur de la production : 79 sur 106. La moitié des candidats se concentrent dans 7 spécialités : « Électrotechnique, énergie, équipements communicants » et « Systèmes électroniques numériques » dans le secteur de la production, et « Gestion-administration », « Commerce », « Accompagnement, soins et services à la personne en structure », « Services aux personnes et aux territoires » et « Accueil-relation clients et usagers » dans les services. Entre 2012 et 2018, le taux de réussite augmente de 4,4 points, la hausse à la session 2018 compensant partiellement la baisse de la session précédente. Cette hausse compense la

diminution du nombre de candidats, et l'effectif de bacheliers professionnels progresse de 1 700 en 2018. Dans le secteur de la production, le taux de réussite augmente de 2,0 points à la session 2018, contre 0,6 point dans celui des services. La part de candidats au baccalauréat professionnel admis avec mention augmente aussi (+ 40,5 % en 2018 contre 39,4 % en 2017). Cette proportion, la plus faible des trois voies, se rapproche très fortement de celle de la voie technologique. L'écart était de 4,1 points à la session 2017 ; il est de 0,8 point en 2018. La proportion de bacheliers dans une génération baisse de 0,4 point entre 2017 et 2018. Elle reste proche de 22 % depuis 2015, après la forte progression due à la mise en place du baccalauréat professionnel en trois ans à partir de 2011.

Dans toutes les académies, les voies générale et technologique sont prépondérantes dans l'accès au baccalauréat pour les élèves de sixième

L'espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième s'étend de 58,3 % en Guyane à 82,6 % à Paris à la session 2017. Les jeunes de sixième ont une probabilité d'accéder au baccalauréat qui repose presque uniquement sur le statut scolaire, et surtout sur les voies générale et technologique, très peu via l'apprentissage. Les académies de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Nantes, et Strasbourg se distinguent des autres par un apprentissage un peu plus important

► **figure 4.**

► 4 Espérance d'obtenir le baccalauréat sous statut scolaire pour un élève de sixième par académie (en %) - Session 2018

Source : MENJ DEPP, Système d'information Ocean-Scolarité ; MAA.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

► 5 Évolution du statut des candidats au baccalauréat selon la voie depuis 2010

Champ : France métropolitaine et DOM.

Source : MENJ-DEPP, Système d'information Ocean ; MAA.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

accès au baccalauréat toutes voies confondues moins important.

À l'inverse, les élèves de sixième des académies de Martinique ont une très bonne probabilité d'accéder au baccalauréat professionnel. Mais la combinaison avec une espérance d'obtenir le baccalauréat général et technologique faible mène à une espérance globale en deçà de 72,5 %.

Entre 2017 et 2018, l'espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième sous statut scolaire diminue dans près des deux tiers des académies. Dans ces académies, les voies générale et technologique est toujours à la baisse ou stable. Les situations sont plus variées dans la voie professionnelle, mais l'amplitude des évolutions entre 2017 et 2018 est aussi plus resserrée.

Les candidats au baccalauréat en apprentissage ou en formation continue sont uniquement dans la voie professionnelle

Sur 100 candidats, plus de 90 se présentent au baccalauréat sous statut scolaire. Cette proportion dépasse même 98 dans les voies générale et technologique, où tous les autres candidats sont en enseignement à distance ou en individuel. Dans la voie professionnelle, sur 100 candidats, 9 sont en apprentissage, 2 en formation continue, entre 1 et 2 en enseignement à distance ou en individuel et 87 sous statut scolaire ► **figure 5**.

Le statut sous lequel les candidats des voies générale et technologique se présentent au baccalauréat a peu évolué ces vingt dernières années. Par contre, le poids du statut scolaire dans la voie professionnelle a augmenté de 12,4 points entre 2010 et 2018. En 2011, la mise en place de la réforme de la voie

► 6 Âge moyen et taux de réussite au baccalauréat selon le statut et la voie - Session 2018

		Âge moyen	Taux de réussite (%)
Baccalauréat général	Scolaire	18,1	91,7
	Enseignement à distance ou individuel	21,1	45,9
	Formation continue	-	-
	Apprentissage	-	-
	Tous statuts	18,2	91,0
Baccalauréat technologique	Scolaire	18,4	89,4
	Enseignement à distance ou individuel	21,2	54,6
	Formation continue	n.s.	n.s.
	Apprentissage	-	-
	Tous statuts	18,4	88,8
Baccalauréat professionnel	Scolaire	18,8	82,9
	Enseignement à distance ou individuel	22,8	58,6
	Formation continue	29,8	87,8
	Apprentissage	20,5	84,5
	Tous statuts	19,2	82,8

n.s. : non significatif.

Champ : France métropolitaine et DOM.

Source : MENJ-DEPP, Système d'information Ocean ; MAA.

Réf. : Note d'Information, n° 19.03. © DEPP

professionnelle amène un important effectif supplémentaire de candidats sous statut scolaire. À partir de cette session, la part des candidats en apprentissage, en formation continue, en enseignement à distance ou en individuel diminue au profit du statut scolaire. Quelle que soit la voie, les candidats au baccalauréat sous statut scolaire sont en moyenne les plus jeunes, entre 18 et 19 ans. Depuis 2010, l'âge moyen des candidats au baccalauréat sous statut scolaire diminue très faiblement dans la voie générale (- 0,2 année), de façon un peu plus marquée dans la voie technologique (- 0,5 année) et encore plus dans la voie professionnelle (- 1,2 année). La baisse dans la voie professionnelle est concentrée sur la période 2010-2013 (- 0,9 année), c'est-à-dire pendant la phase de mise en place du baccalauréat professionnel en trois ans. L'âge moyen des candidats au baccalauréat professionnel via la formation continue était supérieur de 6,2 années à celui des candidats sous statut scolaire en 2010. L'écart est de 11,0 années en 2018 sous l'effet conjoint du rajeunissement des candidats sous

statut scolaire et du vieillissement de ceux de la formation continue ► **figure 6**.

Les candidats sous statut scolaire des voies générale et technologique obtiennent beaucoup plus souvent leur diplôme que les individuels ou ceux de l'enseignement à distance. Le taux de réussite des premiers est proche de 90 % depuis 2014, tandis que celui des seconds avoisine les 50 %. Dans la voie professionnelle, les candidats en apprentissage ont globalement un taux de réussite proche de ceux sous statut scolaire. Mais il est moins élevé que celui des candidats de la formation continue. Comme dans les voies générale et technologique, les candidats individuels ou en enseignement à distance obtiennent le moins souvent le baccalauréat professionnel. ■

POUR EN SAVOIR PLUS

la Note d'Information 19.03 est en ligne sur education.gouv.fr/statistiques

Pour accéder aux **figures complémentaires 5bis, 7, 8 et 9**, à l'encadré « Définitions, Bibliographie », voir la rubrique « Télécharger les données : tableaux et graphiques au format XLS ».